

பாவண்ணன் சிறுகதைகளில் குடும்ப அறம்

முனைவர் மு. சாதிக் அலி

தமிழ்த்துறை, உதவிப் பேராசிரியர்
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, ரஹ்மத்நகர், திருநெல்வேலி

முன்னுரை

ஒரு சமூகத்தை கட்டமைப்பதில் இலக்கியங்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. மது, மாதுவினால் இயல்பு நிலையிலிருந்து சற்று பாதிக்கப்பட்ட சமுதாயத்தில் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என தனிமனித ஒழுக்கத்தைப் போதித்தவை இலக்கியங்கள். அவையே அறநூல்கள் எனப்பட்டன. அற இலக்கியங்களின் வருகைக்குப் பின்னர் தான் தனிமனித ஒழுக்கம் வெகுவாகப் பேணப்பட்டது.

இதுதான் சிறந்த அறம் என்று எதையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாது. இருப்பினும் “அறமே அறிவு அறமே ஜெயம்” என்கிறது கிரேக்க தத்துவம். “மனிதன் தனக்கென வகுத்துக் கொண்ட ஒழுக்க நெறிகளின் தொகுதியே அறம்” என்கிறார் நாகை தண்டபானி பிள்ளை. ஆனால் “அறம் என்பது எல்லாருடைய மனதிலும் உள்ள பொதுச்சட்டம் இறைச்சட்டம்” என்கிறார் டாக்டர் மு.வரதராசனார். “அறம், பொருள், இன்பம் வீடு அடைதல் நூற்பயனே” என்கிறது தண்டியலங்காரம். நம் இலக்கியங்களோ

“அறம் எனப்படுவது யாதெனக் கேட்பின்
மறவாது இதுகேள் மண்ணுயிர்க் கெல்லாம்
உண்டியும், உடையும் உறையுளும் அல்லது”

என்கிறது மணிமேகலை. தமிழரின் வாழ்வியலோடு அறம் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. அறம் சார்ந்தே தமிழன் இயங்குகிறானென்றால் அதற்கு வித்திட்டவை இலக்கியங்களே. அத்தகைய இலக்கியங்களில் ஒன்றான சிறுகதை இலக்கியத்தில் ஆசிரியர் பாவண்ணன் குடும்ப அறத்தை பதிவு செய்துள்ளதை எடுத்தியம்புவதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

பாவண்ணன்

ஆசிரியர் பாவண்ணன் அவர்கள் விழுப்புரத்திற்கும், புதுச்சேரிக்கும் இடையிலுள்ள வளவனூர் எனும் சிற்றூரில் 1958ம் ஆண்டில் பிறந்தவர். தன் எழுத்துலகப் பயணத்தை 1980களில் தொடங்கியவர். இன்றும் தொடர்ந்து எழுதிக் கொண்டே இருக்கிறார்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232967>

இது நாள் வரையிலும் 3 கவிதைத் தொகுதிகளையும், 21 சிறுகதைத் தொகுதிகளையும், 5 புதினங்களையும், 34 கட்டுரைகளும், 11 சிறுவர் நூல்களும், 29 மொழி பெயர்ப்பு நூல்களும் எழுதி சாகித்ய அகாதமியின் சிறந்த மொழி பெயர்ப்பாளர் விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை வாங்கியவர்.

பாதை

பாதை என்ற சிறுகதையில் தன் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் ஆயாவுக்கு துணை யாரும் இல்லாத போதும் அவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு கொடுத்து, மருத்துவச் செலவுகளையும் கவனித்துக் கொள்கிறார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.

“சொந்தமா? அப்பிடிலாம் ஒன்னுமில்ல சார். பக்கத்து வீடு. பல வருஷத்து பழக்கம். அவங்களுக்குனு யாரும் இல்ல. தனியாவே இருக்காங்க என்றேண்டாக்டர் தலையசைத்த படி பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வேணாம் சார். ராத்திரி தூக்கம் நல்லா தூங்கனாவே தானா சரியாய்டும் மாத்திரை வாங்கிச் சென்று கல்பனாவிடம் கொடுத்து விவரங்களைச் சொன்னேன்”

(ப.77)

காணிக்கை

இறை நம்பிக்கை இல்லாத குடும்பத் தலைவன் தன் தாய் இறந்த பின்பு அவளுக்காக படையல் வைத்து அனைவருக்கும் உணவளித்தான். அவன் மாற்றத்தைக் கண்டு அவன் மனைவி மகிழ்வதாக அமைந்துள்ள கதை காணிக்கை என்பதாகும்.

தன் வேண்டுதலைப் பற்றிய விஷயத்தை நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஒரு நாள் பேச்சோடு பேச்சாக சாரதாவிடம் சொன்னான் கணேசன். அதைக் கேட்டு ஆச்சரியமாகப் பார்த்தாள் சாரதா. (ப.29)

“போதும் விடுங்கடி அவர. பாவம் டி அவரு. நடிக்கத் தெரியாத ஆளுடி அவரு.

என்று அவனுக்காகப் பரிந்து பேசி அவர்களை அடக்கினாள். கதவை மூடிய சாரதா கார் கிளம்பியதற்கப்புறம் அவன் கையைப் பற்றியெடுத்து தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டாள்” (ப.33)

தாத்தா

தன் ஊரில் யாருடைய வீட்டில் விஷேஷ நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றாலும் அவர்கள் அழைத்தாலும், அழைக்காவிட்டாலும். தானே அங்கு சென்று தேவையான உதவிகளைச் செய்பவர் மண்ணாங்கட்டி தாத்தா.

“சமையல் காரர் வந்து பத்து கட்டு எலைக்குப் பதிலாக எட்டு கட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் ரெண்டு கட்டு இருந்தா தான் பந்திக்குச் சரியா இருக்கும்.. அப்பா பதற்றத்திலும், குழப்பத்திலும் உறைந்து போய் உட்கார்ந்த போது இது என்னடா பெரிய விஷயம் நீ போடா நான் பாத்துக்கறேன் என்று வேகமாக வெளியே கிளம்பிய தாத்தாவோடு நானும் ஓட்டிக் கொண்டேன்” (ப.125)

பிரசாதம்

மூன்று வேளை உணவுக்கே வழியில்லாமல் வறுமையில் படிக்கும் மாணவனுக்கு தினமும் பள்ளிக்கூடம் போய் வரும் பாதையில் எண்ணெய் கடை வைத்திருக்கும் ஒருவர் உண்பதற்கு உணவு கொடுப்பதாகவும், அம்மாணவன் வளர்ந்த பிறகு தான் படித்த பள்ளிக்கு நன்கொடை கொடுப்பதாகவும் அமைந்துள்ள கதை பிரசாதம் என்பதாகும்.

“ஒரு பையன் அவர் முன்னால் போய் நிற்பதைப் பார்த்தான் வீரமுத்து. தனக்கு அருகிலிருந்த தொட்டிக்குள் குனிந்து எதையோ எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தார். ஒரு கணம் கண் விரியப் பார்த்துவிட்டு பிறகு அப்படியே வாய்க்குள் போட்டுக் கொண்டு போனான்.

“என்னடா பாக்கற என்ன வேணும்?

எந்த ஊருடா?

நறையுரு

படிக்கிறியா?

ம் வீரமுத்து தலையசைத்தான்

செட்டியார் தொட்டியிலிருந்து ஒரு பிடி புண்ணாக்கை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினார் இன்னொரு பிடையை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினார். மறுப்பு எதுவும் சொல்லாமல் அதையும் வாங்கி வாய்க்குள் போட்டு மென்றான் வீரமுத்து. (பக்.154-155)

“தன் காலத்து தலைமை ஆசிரியரின் படத்தைசுட்டிக்காட்டி அவரைப்பற்றிய தன்நினைவுகளை அங்கிருந்தவர்களிடம் உத்வேகம் பொங்கப் பகிர்ந்து கொண்டார் வீரமுத்து. புறப்படுவதற்கு முன்னால் ஒரு பெரிய தொகைக்கு காசோலையை எழுதி ஆசிரியரின் மேசையில் வைக்கப்பட்டிருந்த உண்டியலுக்குள் போட்டுவிட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டார் வீரமுத்து”

(ப.166)

மருந்து

உடல் முழுவதும் நோயுடன், மது அருந்திவிட்டு தன்னுடைய மருத்து வமனைக்கு வந்த அனாதையை மருத்துவர் திருத்தி, அவருடைய நோய்களில் இருந்து குணம் பெறச் செய்து, அவரை மருத்து வமனை ஊழியராகவே மாற்றிவிட்ட நிகழ்வுகளைச் சொல்வது மருந்து எனும் சிறுகதையாகும்.

“அவனா கேக்கறான்? அவன் நரம்பு வலி கேக்க வைக்குது நல்ல முத்தின குடிகாரன் போல எத்தன வருஷமா குடிக்கறானோ என்னமோ இவன மொதல்ல மனுஷனாக்கணும் அப்புறம் தான் வியாதிக்கு மருந்து தரணும் என்றபடி பரிதாபமாக அவரைப் பார்த்தார்”

(ப.177)

“பத்து நாட்களில் நிகழ்ந்த மாற்றத்தை அதிசயம் என்றே சொல்ல வேண்டும். மாணிக்கம் மெல்ல மெல்லத் தெளிவு பெற்றார்”

(ப.181)

“ஐயா என்றபடி மாணிக்கம் மாமாவே தாத்தாவின் பக்கத்தில் வந்து விட்டார். ஒரேகலவரம் அடிதடி நெல்லித்தோப்பில் எறங்கி பஸ் புடிச்சி ஓடியாந்தேன்.. அதையை எழுப்பி அவனுக்கு சோறு போடச் சொல்லு ஓடு” “போன தரம் குடுத்த பணமே போதும்னு சொல்லச் சொன்னாரு என்றபடி பைக்குள் மடித் திருந்த ரூபாய் தாள்களை எடுத்து நீட்டினார் மாணிக்கம்”

(பக். 184-185)

அம்மா

பள்ளிக்கூடத்தின் அருகில் இட்லிக்கடை வைத்திருக்கும் அம்மா அங்கு படிக்கும் வசதியில்லாத மாணவர்களுக்கு தன் கடையில் இலவசமாக உணவு வழங்குவதை மையமிட்டுள்ளது அம்மா எனும் சிறுகதை.

“வீட்டுக்கு அருகில் தான் பள்ளிக்கூடம். பள்ளியில் வழங்கப்பட்ட மதிய உணவு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை. மந்தார இலையில் ஆளுக்கு நாலு இட்லி வைத்து எல்லோருக்கும் சாம்பார் ஊற்றி கொடுத்தாள். சாப்டுங்க புள்ளைங்களா கூச்சப்படமா சாப்டுங்க என்றாள்.

“எங்கிட்ட காசு இல்ல பெரிம்மா. கட்டம் போட்ட சட்டையணிந்த ஒரு பையன் திக்கித்திக்கிச் சொன்னான்”

“ஓங்கிட்ட யாருடா காசிய கேட்டது. மொதல்ல சாப்புடுடா மெதுவாகப் பேசி அவர்களின் கூச்சத்தைப் போக்கினாள் அம்மா”

(ப.230)

பொம்மை

ஒரு பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் பற்றியதீ அருகிலுள்ள வீட்டிற்கும் பரவியது. தீயின் கொடூர தாக்குதலுக்கு கணவனும்

குழந்தைகளும் பலியாக காயத்துடன் உயிர்தப்பிய குடும்பத்தலைவி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டாள். அவளின் மருமகள் (தம்பி மகள்) அவளோடு இருந்து அவளை குணப்படுத்துவதாக அமைந்த கதை பொம்மை என்பதாகும்.

“அத்தையின் வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த பிளாஸ்டிக் கம்பெனியில் ஒரு நாள் நள்ளிரவு நேரத்தில் தீப்பிடித்து எரிந்தது அறுபது பேர்களுக்கும் மேல் உயிர்களைப் பலிவாங்கிய அந்த விபத்தில் மாமாவையும், பிள்ளைகளையும் பறிகொடுத்தாள் அத்தை”

(பக். 238-239)

“நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு தான் அவள் கண்ணில் ஒரு தெளிவு படரத் தொடங்கியதைப் பார்த்தேன். தன் இயற்கையான சுபாவத்தை அவள் மெல்ல மெல்ல மறுபடியும் அடைந்தாள்”.

(பக். 242-243)

முடிவுரை

பாவண்ணன் அவர்கள் இருபத்து ஒன்று சிறுகதைத் தொகுதிகள் எழுதியிருந்தாலும் பச்சைக் கிளிகள், பொம்மைக்காரி ஆகிய

இரண்டு சிறுகதைத் தொகுதிகளை மட்டும் ஆய்வு செய்துள்ளேன். ஒரு பாணை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல அவருடைய சிறுகதைகள் பெரும்பாலும் அறக்கருத்துகளையே சமுதாயத்திற்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றன. அறத்தில் தனி மனித அறமும், குடும்ப அறமும், சமூக அறமும் அவர் படைப்புகளில் அதிகம் பேசப்பட்டுள்ளன. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அறத்தோடு தொடர்புடைய மனித நேயம், உயிர்நேயத்தையும் எடுத்துரைப்பதாக அவர் படைப்புகள் சமுதாயத்தில் வலம் வருகின்றன.

முதன்மை ஆதாரங்கள்

1. பச்சைக்கிளிகள், பாவண்ணன்
2. பொம்மைக்காரி, பாவண்ணன்

துணைமைச் சான்றுகள்

1. மணிமேகலை (228-231) வரிகள்
2. நெஞ்சில் ஒரு முள் - டாக்டர் மு.வரதராசனார்
3. தண்டியலங்காரம்
4. திருக்குறள், அறத்துப்பால், நாகை தண்டபானி பிள்ளை